
VI. У книжной полки

В рубрике представлены обзоры книжных новинок, соответствующих тематике журнала.

Информация о новых изданиях сгруппирована по тематическому признаку. В первом номере журнала мы предлагаем обзор публикаций о том, без чего не обходится редкая статья: о статистических данных и методах их анализа.

A BOOKSHELF AT A GLANCE

The book review section presents new publications within the journal's remit.

Information about new publications is grouped thematically. The first issue of the journal is devoted to the topic, which can hardly be avoided in many research articles: statistics and statistical analysis.

Российский статистический ежегодник. 2015. Стат. сб. М.: Росстат, 2015.

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) организует федеральные статистические наблюдения в различных сферах деятельности, включая науку, образование, инновации, и формирует официальную статистическую информацию, доступную как в электронном виде (www.gks.ru), так и в форме печатных изданий. Российский статистический ежегодник (РСЕ) представляет собой результат огромной работы по обработке первичной информации.

РСЕ отличается от других статистических сборников высокой информационной насыщенностью: оставляя пользователю возможность выбирать способы представления данных и рассчитывать производные показатели, Росстат публикует большие объемы информации в виде абсолютных показателей: данные о научной и образовательной инфраструктуре, кадровом потенциале, финансировании исследований и разработок, результативности, показатели инновационной активности. Каждый раздел снабжен краткими методическими пояснениями.

[«По данным статистики, в мире продано 7 299 792 458 экземпляров этой книги»]

Дарелл Хафф. Как лгать при помощи статистики. М.: Альпина Пабlishер, 2015. 168 с.

Darrell Huff. How to Lie with Statistics. 1954.

В 1954 году «Нью-Йорк Таймс» в рубрике «Книжная полка предпринимателя» была опубликована первая рецензия на книгу Д. Хаффа. Сегодня мы представляем русскоязычное издание этого бестселлера.

Автор не был профессиональным статистиком, а книга относится, скорее, к области социологии. Тем не менее, она считается самой популярной книгой по статистике – во многом благодаря живому языку изложения и броскому названию. Как подметил автор иллюстраций И. Гейс, если бы Хафф назвал ее «Введение в статистику», он едва бы продал сотню-другую экземпляров.

За 60 лет с момента издания книга не утратила своей актуальности. Д. Хафф показывает, как можно манипулировать сознанием и общественным мнением с помощью статистических методов и инструментов.

Среди рассматриваемых автором проблем: объективность выборки при статистическом наблюдении; соответствие выбранных показателей целям исследования; уровень достоверности; правильность интерпретации причинно-следственных связей и другие базовые вопросы статистической науки.

Сара Бослаф. Статистика для всех. М.: ДМК-Пресс, 2015. 586 с.

Sarah Boslaugh. Statistics in a Nutshell. 2008.

Круг исследователей, имеющих дело со статистическим анализом, очень широк. Появление разнообразного статистического программного обеспечения облегчило проведение исследований многим специалистам: от социологов до медиков. Однако учебники по математической статистике часто ограничиваются описанием методов, а руководства к компьютерным программам – представлением исходных данных и интерпретацией результатов. Отличительной особенностью книги, которую мы представляем, является ответственный подход к выбору того или иного статистического метода. Сами по себе данные не имеют смысла, пока человек не обработал их и не интерпретировал.

Сара Бослаф объясняет своим читателям, что статистика – не набор трюков для обмана публики, но в то же время это и не волшебная палочка, которая избавляет вас от необходимости думать самостоятельно.

В книге доступно изложены базовые концепции математической статистики и теории вероятностей, включая проверку гипотез, вероятностные распределения, параметрические и непараметрические методы сравнения данных, корреляционный и регрессионный анализ, доверительные интервалы; рассматриваются ошибки статистического наблюдения, недостающие данные и другие практические проблемы.

*Обзор подготовлен Т. В. Чеченкиной,
старшим научным сотрудником
Российского научно-исследовательского
института экономики, политики и права
в научно-технической сфере (РИЭПП)
Москва, Россия, chechenkina@riep.ru*